

Biopirataria: como a rica biodiversidade brasileira segue sendo explorada tantos anos depois de Cabral

¹ Fernanda Vieira Lucas da Silva, ² Jessica Dias Da Luz, ³ Laura Aparecida dos Santos Schommer, ⁴ Camile Serraggio Girelli,

¹ Faculdade João Paulo II, Porto Alegre/RS

² Faculdade João Paulo II, Porto Alegre/RS

³ Faculdade João Paulo II, Porto Alegre/RS

⁴ Faculdade João Paulo II, Porto Alegre/RS

Resumo -- Esta análise aborda um estudo profundo sobre a “Biopirataria no Brasil” um termo que se refere à prática ilegal de explorar recursos biológicos (como plantas, animais, microrganismos) e conhecimentos tradicionais associados a esses recursos, sem a devida autorização dos países ou comunidades detentoras desses recursos. Isso pode incluir a coleta de espécimes da fauna e flora, a extração de substâncias naturais para fins comerciais, a utilização de conhecimentos indígenas sem consentimento ou compensação adequada, entre outras atividades. A biopirataria é um problema global, com impactos significativos sobre a biodiversidade, os povos indígenas e as comunidades locais. Algumas, as empresas ou pesquisadores que realizam essas atividades visam lucrar com a exploração de recursos naturais, sem contribuir para a conservação ambiental ou para o desenvolvimento sustentável das regiões de origem desses recursos. Para combater a biopirataria, países têm implementado leis e acordos internacionais, como o Protocolo de Nagoya sobre Acesso a Recursos Genéticos e a Repartição Justa e Equitativa dos Benefícios Derivados de sua Utilização, que busca regular o acesso a recursos genéticos e proteger os conhecimentos tradicionais associados a esses recursos. Além disso, a conscientização pública sobre a importância da conservação da biodiversidade e o respeito aos direitos das comunidades locais também desempenham um papel fundamental na luta contra a biopirataria.

Palavras-Chaves – **Biopirataria;**
Problemáticas; Extração; Exportação; Criminalização.

I. INTRODUÇÃO

De acordo com Brasil (2024), a biodiversidade brasileira é reconhecida como a mais rica do planeta. Entretanto, a despeito dessa vasta riqueza natural, o país ainda carece de mecanismos eficazes para a proteção e repressão dos crimes ambientais que atentam contra sua biodiversidade. Desde o período colonial, o Brasil tem enfrentado contínuos prejuízos em sua biodiversidade, com os antigos colonizadores sendo substituídos por cientistas, empresários e exploradores que, sob o disfarce de turistas ou missionários, ingressam no país com a intenção de analisar, explorar e apropriar-se ilegalmente das riquezas naturais. Esses indivíduos, ao desconsiderar o devido crédito aos legítimos proprietários e ao não respeitar as normas legais vigentes que estipulam os limites e as formas apropriadas de exploração, comercializam os conhecimentos e materiais obtidos com indústrias alimentícias, farmacêuticas e biotecnológicas.

Além da fauna e flora brasileiras, a população indígena tem sido alvo desses exploradores. Conforme a Organização das Nações Unidas (ONU) (2024), os povos nativos, que historicamente já sofreram inúmeras subversões, enfrentam agora a violação de seu patrimônio genético, o que configura um atentado direto à diversidade biológica e cultural das comunidades indígenas.

O presente estudo objetiva discutir aspectos relevantes da biopirataria, com ênfase na exploração do sangue e conhecimentos tradicionais de povos indígenas, bem como na importância da preservação desse patrimônio. Para alcançar tais objetivos, empregou-se o método científico descritivo e qualitativo, fundamentado em pesquisas bibliográficas.

O núcleo da problemática reside na comercialização ilícita do patrimônio genético dos povos indígenas, na violação de direitos humanos fundamentais e na transgressão de tratados e convenções internacionais, que deveriam assegurar, de maneira eficaz, a proteção desses bens. Considerando a necessidade urgente de proteger o

território brasileiro e reprimir as ações desses exploradores, destaca-se a vastidão territorial do país como um desafio significativo à fiscalização pelos órgãos e agências governamentais. O Brasil, que compartilha fronteiras com dez dos doze países da América do Sul, enfrenta desafios logísticos consideráveis para monitorar e conter tais explorações.

Diferentemente de outras modalidades de contrabando ou pirataria, a biopirataria não é tipificada como crime no sistema jurídico brasileiro, sendo tratada apenas no âmbito administrativo, o que resulta na aplicação de multas raramente recolhidas pelos infratores. Conforme ONU (2024), a questão transcende as fronteiras brasileiras, tornando-se uma preocupação global, especialmente entre países em desenvolvimento, que são alvos preferenciais dos exploradores. Vários fatores contribuem para essa vulnerabilidade, como o fácil acesso aduaneiro, a falta de mecanismos eficazes de repressão e a promessa ilusória de desenvolvimento nacional frequentemente trazida pelos exploradores, mas raramente cumprida.

A biopirataria está entre as atividades criminosas de maior movimento financeiro global, ao lado do tráfico de drogas e do comércio ilegal de armas. Dados do Relatório Mundial sobre Drogas de 2023 (ONU 2024) revelam que, em 2021, aproximadamente 296 milhões de pessoas utilizaram drogas, representando um aumento de 23% em relação à década anterior. Esses números, que incluem um crescimento de 45% no número de pessoas que sofrem de transtornos associados ao uso de drogas, destacam a gravidade da questão, seja através do comércio de animais silvestres, plantas ou do patrimônio genético de povos nativos, violando direitos e garantias fundamentais.

É imperativo, portanto, discutir amplamente o tema, preencher as lacunas legislativas e assegurar de maneira efetiva a proteção dos povos indígenas, de seu patrimônio genético, e da biodiversidade brasileira como um todo. Este trabalho, contudo, dirige sua crítica não às pesquisas legalmente fomentadas, mas sim ao comércio ilegal que se estabeleceu na área da biopirataria e à omissão efetiva do poder público em um caso de interesse nacional. Outro ponto relevante a ser analisado é a perda significativa para o Brasil quando o governo não exerce soberania sobre as pesquisas nacionais que envolvem os recursos genéticos do país.

O estudo desenvolve-se em três capítulos. O primeiro capítulo contextualiza e conceitua a

biopirataria em um viés global, explorando a sua ocorrência ao longo da história, desde o período colonial. O segundo capítulo discute as perdas que a prática impõe ao país, incluindo a perda de biodiversidade, a violação de direitos humanos e os vastos prejuízos ao desenvolvimento de pesquisas científicas. O terceiro capítulo aborda o arcabouço jurídico relacionado à problemática, discutindo as legislações existentes ou lacunas legislativas, e como o Brasil tem se estruturado para proteger sua biodiversidade.

II. CONCEITUAÇÃO

Segundo Brasil (2023), a biopirataria, também referida doutrinariamente como biogrilagem, consiste no ato de acessar ou transferir recursos genéticos e/ou conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade sem a expressa autorização do Estado onde o recurso foi extraído ou da comunidade tradicional que desenvolveu e preservou tal conhecimento ao longo do tempo. A biopirataria, portanto, pode ser conceituada de maneira simplificada como a exploração ilegal de recursos naturais e a apropriação indevida de conhecimentos tradicionais.

Brasil (2024) destaca que o país possui uma das maiores biodiversidades do mundo, abrigando uma vasta riqueza de plantas nativas provenientes de suas florestas, tais como a Floresta Amazônica, o Pantanal, o Cerrado e a Mata Atlântica. Desde o período colonial, o Brasil tem sofrido contínuas explorações e extrações ilegais de recursos naturais, especialmente na Floresta Amazônica. Essas práticas, que se iniciaram com a exploração do pau-brasil, uma espécie de porte médio da família das leguminosas utilizada pelos indígenas para a fabricação de corantes, expandiram-se para o tráfico de animais, a extração de minerais e, principalmente, a utilização indevida dos conhecimentos dos povos indígenas, que foram levados para a Europa. Como apontado por Ferreira (2018), esses processos têm agravado a vulnerabilidade das riquezas naturais do país frente aos avanços biotecnológicos, que intensificaram a exploração ilegal devido à capacidade de manipular e utilizar material genético de forma mais eficiente.

A capacidade de transportar material genético, conforme Brasil (2023), pode facilitar essa exploração ilegal, pois é mais simples em comparação ao transporte de organismos vivos, como plantas e animais. A biotecnologia permite

manipular geneticamente esses materiais e desenvolver produtos derivados de recursos naturais, o que intensifica a exploração ilegal no território nacional. Essa prática, além de gerar significativos prejuízos socioeconômicos, causa desequilíbrios nos ecossistemas ao ameaçar a biodiversidade de uma região. A exploração excessiva de uma espécie pode reduzir sua população, aumentando o risco de extinção e provocando desequilíbrios na cadeia alimentar, com possíveis infestações de pragas devido à ausência de predadores naturais que foram removidos ilegalmente de seus habitats.

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como ECO-92, foi estabelecida a Convenção sobre a Diversidade Biológica, cujo objetivo é a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, conforme ONU (1992). Além disso, ficou determinado que cada país possui soberania sobre seus recursos naturais, podendo explorá-los desde que tal exploração não cause danos à fauna e à flora locais ou de outros países. Isso implica que a análise, o uso e a exploração dos recursos naturais são prerrogativas exclusivas do país de origem, ou de quem for legalmente autorizado por este.

O tráfico de animais silvestres, segundo Rocha (2022), configura-se como um dos eventos mais frequentes de biopirataria, expondo os animais a maus-tratos e condições insalubres, o que pode afetar suas populações nativas e levar à extinção de diversas espécies, tanto exóticas quanto não exóticas. O autor destaca que entre os principais casos históricos de biopirataria no Brasil, destacam-se a exportação de sementes de cacau em 1746, que foram levadas do Brasil para a África e a Ásia, e que resultaram na transformação dessas regiões em grandes produtores de cacau. Outro caso significativo ocorreu em 1876, quando sementes de seringueira foram levadas para a Inglaterra e posteriormente distribuídas nas colônias asiáticas, transformando essas regiões nos maiores produtores de látex do mundo após cerca de 40 anos.

O Brasil, como signatário da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), publicada em junho de 1992, comprometeu-se formalmente com a conservação e a utilização sustentável da biodiversidade, além de assegurar a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes do uso de

materiais genéticos. Essa convenção abrange a biodiversidade em três níveis distintos: ecossistemas, espécies e recursos genéticos. Conforme ONU (1992), a adesão do Brasil a esse acordo implica em uma responsabilidade substancial para garantir a efetiva aplicação dessas diretrizes. No entanto, ainda existe um longo caminho a ser percorrido para a plena implementação dessas metas, uma vez que inúmeros fatores continuam a desafiar a eficácia das ações governamentais, incluindo a necessidade de legislações mais rigorosas e eficazes para aqueles que adentram no país com a intenção de praticar a biopirataria.

Além dos danos previamente mencionados, como a perda de biodiversidade, o desequilíbrio da cadeia alimentar, o risco de extinção das espécies e o impacto negativo sobre os ecossistemas, a prática da biopirataria também prejudica de maneira significativa o potencial científico do país. A exploração ilegal dos recursos naturais e a apropriação indevida de conhecimentos tradicionais resultam em impactos ambientais e socioeconômicos devastadores.

Como observa Ferreira (2018), a biopirataria contribui diretamente para o subdesenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica nacional. Ao invés de os cientistas e pesquisadores brasileiros serem chamados a colaborar com seus pares estrangeiros para o desenvolvimento conjunto de novas análises e produtos, acabam sendo privados do acesso e da exploração legal de sua própria biodiversidade, o que limita o avanço científico do país e o potencial de inovação tecnológica.

A ausência de informações detalhadas sobre o real impacto econômico e social causado pela biopirataria no Brasil dificulta a compreensão completa da magnitude do problema. No entanto, a ONG Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (RENCTAS) elaborou o 1º Relatório Nacional sobre o Comércio Ilegal de Animais Silvestres com o objetivo de fornecer uma base para análise do potencial econômico e das perdas associadas à exploração do patrimônio genético. Segundo o relatório, que cita Webb (2001), o tráfico de vida silvestre, que abrange a flora, fauna e seus produtos e subprodutos, é considerado a terceira maior atividade ilegal no mundo, ficando atrás apenas do tráfico de armas e drogas. Estima-se que esse comércio ilegal movimente entre 10 e 20 bilhões de dólares anualmente em escala global, com o Brasil sendo responsável por uma parcela

significativa desse montante, entre 5% e 15% (Brasil, 2023).

Conforme apontado por Brasil (2024), o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, estimou que o tráfico ilegal de animais silvestres no Brasil é responsável pela retirada de aproximadamente 12 milhões de espécimes da natureza anualmente. No entanto, a metodologia para chegar a esse número foi criticada por sua falta de rigor. A RENCITAS, ao aplicar métodos estatísticos mais robustos, projetou que o número real de animais retirados da natureza pode ser significativamente maior, chegando a 38 milhões de espécimes por ano. Essa discrepância entre os números oficiais e as estimativas realistas destaca a gravidade do problema e a necessidade de medidas mais eficazes para conter essa prática.

O processo de captura e comercialização de animais silvestres é altamente ineficiente e letal para as espécies envolvidas. Como relatado por Brasil (2024), estima-se que, para cada animal traficado que chega ao mercado, pelo menos três morrem durante o processo de captura, transporte e comercialização. No caso de animais vivos, esse índice é ainda mais alarmante: apenas um em cada dez animais traficados sobrevive.

Essa elevada taxa de mortalidade agrava ainda mais o impacto ecológico do tráfico de animais, que inclui espécies não domesticadas de grande importância ecológica, como a onça-pintada (*Panthera onca*), a arara-azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*), o mico-leão-dourado (*Leontopithecus rosalia*), entre outras (Brasil, 2022). Toledo (2019) enfatiza que a retirada dessas espécies de seus habitats naturais para fins comerciais não apenas ameaça sua sobrevivência, mas também desestabiliza os ecossistemas dos quais fazem parte.

O tráfico de animais silvestres, além de ser uma prática altamente destrutiva para a biodiversidade, movimenta uma quantia substancial de dinheiro no mercado ilegal. Estimativas indicam que o comércio de espécies silvestres, excluindo a pesca e a extração ilegal de madeira, pode gerar até 23 bilhões de dólares anualmente em todo o mundo. Toledo (2019) ressalta que, em diversas comunidades pobres e vulneráveis, o patrimônio genético e cultural se torna um alvo de exploração. Nessas comunidades, traficantes e exploradores aproveitam-se das condições de vulnerabilidade para obter informações, materiais genéticos e até

mesmo recrutar membros das comunidades para suas operações ilegais. Esse processo de exploração, frequentemente disfarçado como bioprospecção, leva à apropriação dos conhecimentos tradicionais sem que haja compensação justa ou benefícios para as comunidades envolvidas.

As empresas internacionais, conforme apontado por Ferreira (2018), frequentemente realizam expedições de bioprospecção, um processo que, sob a justificativa de pesquisa científica, visa a aproximação com as comunidades locais para obter acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais. Essas atividades, apesar de terem respaldo jurídico em alguns casos, muitas vezes resultam na apropriação indevida desses recursos, que são posteriormente patenteados pelas empresas, garantindo-lhes o monopólio dos direitos autorais por até 20 anos (Brasil, 2023). Esse monopólio impede que as comunidades locais utilizem seus próprios conhecimentos e recursos genéticos sem o pagamento de royalties, o que perpetua sua marginalização econômica e cultural.

A apropriação do conhecimento dos povos originários constitui uma grave violação de direitos humanos e representa um obstáculo significativo para o desenvolvimento social e tecnológico dessas comunidades. O impacto dessas práticas é profundo, pois não apenas privam as comunidades de benefícios econômicos e sociais, mas também limitam suas oportunidades de desenvolvimento e inovação. A perpetuação dessas práticas ilegais e eticamente questionáveis ressalta a necessidade urgente de reforçar as proteções legais e de garantir que os direitos das comunidades indígenas e tradicionais sejam respeitados e protegidos de forma eficaz.

III. DA LEGISLAÇÃO E DOS ACORDOS INTERNACIONAIS

A trajetória normativa sobre a biopirataria teve início significativo durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como ECO-92, realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992. Nesse evento, foi apresentada a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), que desencadeou uma série de tratativas internacionais voltadas à regulamentação do acesso aos recursos genéticos e à repartição dos benefícios decorrentes de sua utilização.

De acordo com Brasil (2024), a Convenção sobre Diversidade Biológica está estruturada em três pilares fundamentais: a conservação da diversidade biológica, o uso sustentável da biodiversidade e a repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos. A referida Convenção aborda a biodiversidade em três níveis distintos: ecossistemas, espécies e recursos genéticos.

Após a aprovação da Convenção sobre Diversidade Biológica, esta entrou em vigor em dezembro de 1993, impulsionando a promulgação do Decreto Legislativo nº 2, de 1994, que foi posteriormente ratificado pelo Decreto nº 2.519, de março de 1998. Nesse decreto, o então presidente Fernando Henrique Cardoso determinou que a Convenção sobre Diversidade Biológica deveria ser executada de maneira integral conforme estabelecido em seu texto. O Decreto nº 2.519 estipula claramente em seu Artigo 1º que a Convenção, assinada no Rio de Janeiro em 5 de junho de 1992, deve ser implementada de forma completa, como expressamente contida no decreto.

Além da Convenção sobre Diversidade Biológica, o Brasil ratificou o Protocolo de Nagoya, um importante instrumento jurídico internacional resultante das extensas deliberações ocorridas na 10ª Conferência das Partes (COP10) da Convenção sobre Diversidade Biológica das Nações Unidas, realizada na cidade japonesa de Nagoya. Este protocolo introduziu um novo plano estratégico para os países signatários, com metas definidas para o período de 2011 a 2020. Conforme ONU (1992), o Protocolo de Nagoya representou um avanço significativo em várias frentes, sendo considerado pela comunidade internacional como um passo importante rumo à instituição de um Regime Internacional de Repartição de Benefícios.

Além da Convenção sobre Diversidade Biológica e do Protocolo de Nagoya, o Brasil é signatário de outros importantes acordos internacionais relacionados à proteção da biodiversidade e ao combate à biopirataria. Entre esses acordos, destaca-se o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, adotado em 2000, que visa garantir a segurança no manuseio, transporte e utilização de organismos vivos modificados (OVMs) resultantes da biotecnologia moderna, que possam ter efeitos adversos na conservação e no uso sustentável da diversidade biológica. Este protocolo, conforme Brasil (2024), é um marco na regulamentação internacional sobre biossegurança, estabelecendo

diretrizes claras para a avaliação de riscos associados aos OVMs.

Outro acordo de relevância ao qual o Brasil aderiu é o Acordo de Paris, adotado em 2015 durante a 21ª Conferência das Partes (COP21) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC). Embora o foco principal deste acordo seja a mitigação das mudanças climáticas, ele possui implicações diretas na conservação da biodiversidade, pois reconhece a importância de manter a resiliência dos ecossistemas naturais frente às mudanças climáticas.

Conforme Brasil (2024), o Acordo de Paris promove a integração de ações de mitigação e adaptação que contribuem para a proteção dos ecossistemas, reforçando o compromisso do Brasil com a conservação da biodiversidade em um contexto global.

IV. DO COMBATE À BIOPIRATARIA NO BRASIL

A biopirataria no Brasil configura-se como um desafio de grande magnitude, particularmente no que tange à proteção da biodiversidade do país. Conforme apontado por Ferreira (2018), esse fenômeno caracteriza-se pela apropriação indevida de recursos genéticos e de conhecimentos tradicionais, realizada sem a devida autorização ou repartição dos benefícios, o que demanda uma resposta estatal eficaz e contínua.

Nesse contexto, a Lei nº 13.123/2015, representa um marco legal de extrema relevância, ao estabelecer diretrizes específicas para o acesso e a utilização sustentável da diversidade biológica, além de normatizar a repartição justa e equitativa dos benefícios oriundos do uso desses recursos.

De acordo com Brasil (2023), a legislação brasileira visa promover um equilíbrio entre a proteção ambiental e o desenvolvimento socioeconômico, incentivando a pesquisa e a inovação tecnológica. Todavia, a eficácia no combate à biopirataria exige mais do que um arcabouço normativo abrangente; requer a implementação efetiva de mecanismos de fiscalização, bem como a conscientização da sociedade acerca da importância da preservação da biodiversidade.

Ademais, conforme destacado pela ONU (1992), a cooperação internacional e o intercâmbio de informações entre os países são essenciais para enfrentar a biopirataria de maneira eficaz,

considerando que essa problemática ultrapassa as fronteiras nacionais.

A Constituição Federal da República Brasileira de 1988 (CFRB/88) atua como um instrumento fundamental no combate à biopirataria, ao estabelecer a defesa dos recursos naturais como um dever do Estado. O art. 225 garante a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao poder público a proteção da biodiversidade, enquanto o art. 231 reconhece e protege os direitos dos povos indígenas sobre suas terras e recursos, assegurando a preservação de seus conhecimentos tradicionais.

No âmbito infraconstitucional, a Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015, é crucial considerar outras normativas que complementam a regulação e fiscalização dos recursos genéticos no Brasil. A exemplo, cita-se a Resolução nº 09/96 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que estabelece critérios específicos para o controle da exploração e do comércio de produtos e subprodutos da fauna silvestre brasileira.

Para Almeida e Lins (2023), tais regulamentações são fundamentais, especialmente em um país com vasta extensão territorial e diversidade de ecossistemas, onde a proteção dos conhecimentos tradicionais das comunidades indígenas e locais reveste-se de importância singular.

Outras normativas relevantes incluem a Resolução nº 13/97, que regula o transporte de material biológico, e a Resolução nº 237/97, que estabelece normas para o licenciamento ambiental de atividades potencialmente causadoras de degradação ambiental. Ferreira (2018) observa que essas resoluções complementam a legislação principal e fortalecem o marco regulatório, proporcionando uma base sólida para a fiscalização e o controle das atividades relacionadas ao acesso e à exploração dos recursos naturais e genéticos.

A reflexão sobre a biopirataria em território nacional conduz à necessidade de um debate mais aprofundado sobre a ética na pesquisa científica e no desenvolvimento tecnológico. Serotini e Vitoi (2022) argumentam que a discussão sobre a biopirataria deve ser inserida no contexto dos direitos humanos e da justiça social, considerando os impactos sobre as comunidades tradicionais e a distribuição equitativa dos benefícios derivados do uso dos recursos naturais. A conscientização e o engajamento da sociedade civil são elementos

fundamentais para promover uma abordagem ética e sustentável na exploração da biodiversidade.

Por fim, é necessário considerar que, a despeito dos avanços legislativos, ainda persistem lacunas e desafios significativos na proteção da biodiversidade e no combate à biopirataria no Brasil. Maciel e Júnior (2023) salientam que a existência de uma legislação mais específica, combinada com uma integração mais eficaz entre as diferentes esferas de governo e a participação ativa da sociedade, é essencial para o fortalecimento do marco legal e das políticas públicas voltadas à preservação do patrimônio natural e cultural do país. Essas medidas são indispensáveis para assegurar que a exploração dos recursos naturais ocorra de maneira justa, equitativa e sustentável, preservando os direitos das comunidades tradicionais e protegendo a rica biodiversidade do Brasil.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A biopirataria no Brasil constitui um desafio de elevada complexidade, exigindo uma abordagem multidimensional que abranja a implementação eficaz de legislações, como a Lei nº 13.123/2015, o fortalecimento dos mecanismos de fiscalização, e a promoção de uma conscientização mais ampla acerca da importância da biodiversidade.

A proteção dos recursos genéticos e dos conhecimentos tradicionais a eles associados transcende a esfera ambiental, configurando-se como um imperativo ético e social que requer a colaboração integrada entre governo, sociedade civil e comunidade internacional. O enfrentamento da biopirataria é crucial para assegurar o uso sustentável e a repartição equitativa dos benefícios advindos da riqueza natural do Brasil, garantindo, assim, a preservação desse patrimônio inestimável para as gerações futuras.

A pesquisa sobre biopirataria no Brasil enfrenta desafios substanciais, como a falta de integração entre a legislação pertinente em documentos oficiais, a escassez de pesquisas quantitativas abrangentes e integradas, e a carência de análises aprofundadas desses dados em estudos científicos. A ausência de uma abordagem coesa entre os diferentes setores impede uma compreensão mais clara e um enfrentamento eficaz do fenômeno. A

VI. CONTRIBUIÇÕES DO AUTOR

A contribuição das autoras Fernanda Vieira Lucas da Silva, Jéssica Dias da Luz, Laura Aparecida dos Santos Schommere e Camile Serraggio Girelli para esta pesquisa se consolidou quando do seu trabalho direcionado para fornecer uma análise detalhada das dimensões jurídicas e políticas da biopirataria na Amazônia. Sua obra oferece um arcabouço teórico sólido que esclarece as complexidades envolvidas, orientando tanto a compreensão do fenômeno quanto a formulação de políticas públicas eficazes para a proteção dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais no Brasil. Partindo desse a verificação da problemática, o autor reconhece a necessidade de continuação e desenvolvimento de estudos mais aprofundados e integrados sobre o tema.

REFERENCIAS

- Almeida, Josimar, e Gustavo Aveiro Lins. 2007. "A Biopirataria no Brasil." In XIV COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, organizado pelo IBAPE em Salvador, BA, Brasil. Disponível em: <http://www.mrcl.com.br/xivcobreap/tt28.pdf>. Acesso em março de 2024.
- Anunciação, Silcio. 2015. "Lei de Patentes é porta da biopirataria, aponta tese." *Jornal da UNICAMP*, Campinas, 16 de março a 22 de março, nº 6193. Disponível em: <https://www.unicamp.br/unicamp/ju/619/lei-de-patentes-e-porta-da-biopirataria-aponta-tese>. Acesso em março de 2024.
- Barbieri, Samia Roges Jordy. 2021. *Os direitos dos povos indígenas*. São Paulo: Almedina.
- Brasil. 1988. Constituição Federal da República Brasileira de 1988. In: VADE Mecum. São Paulo: Saraiva, 2024.
- Brasil. 1994. Decreto Legislativo nº 2, de 3 de fevereiro de 1994. Ratifica a Convenção sobre Diversidade Biológica, implementada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998. In: VADE Mecum. São Paulo: Saraiva, 2024.
- Brasil. 1996. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Seção III, das Invenções e Dos Modelos de Utilidade Não Patenteáveis, Art. 18. Senado Federal. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Diário Oficial da União, Brasília, 8 nov.
- Brasil. 1998. *Convenção sobre Diversidade Biológica*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1998/anexos/and2519-98.pdf. Acesso em março de 2024.
- Brasil. 2015. Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015. Estabelece diretrizes para o acesso e a utilização sustentável da diversidade biológica e normatiza a repartição justa e equitativa dos benefícios oriundos do uso dos recursos genéticos. In: VADE Mecum. São Paulo: Saraiva, 2024.
- Brasil. 2015. Lei nº 13.123, de 29 de maio de 2015. Dispõe sobre a Convenção sobre Diversidade Biológica. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113123.htm. Acesso em março de 2024.
- Brasil. 2015. *Lei nº 13.123, de 29 de maio de 2015*. Dispõe sobre a Convenção sobre Diversidade Biológica. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113123.htm. Acesso em março de 2024.
- Brasil. 2020. *Protocolo de Nagoya*. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2020/decretolegislativo-136-11-agosto-2020-790527-protocolo-pl.pdf>. Acesso em março de 2024.
- Brasil. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 1996. Resolução nº 09, de 23 de janeiro de 1996. Estabelece critérios para o controle da exploração e do comércio de produtos e subprodutos da fauna silvestre brasileira. Diário Oficial Eletrônico da União, Brasília, 25 jan.
- Brasil. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 1997a. Resolução nº 13, de 15 de abril de 1997. Regula o transporte de material biológico. Diário Oficial Eletrônico da União, Brasília, 17 abr.
- Brasil. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 1997b. Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Estabelece normas para o licenciamento ambiental de atividades potencialmente

- causadoras de degradação ambiental. Diário Oficial Eletrônico da União, Brasília, 22 dez.
- Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 2024. *Convenção sobre a Diversidade Biológica*. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade-e-ecossistemas/convencao-sobre-diversidade-biologica>. Acesso em março de 2024.
- Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Conselho Nacional do Meio Ambiente. 2024. Disponível em: http://conama.mma.gov.br/index.php?option=com_sisconama&view=reuniao&id=1745. Acesso em março de 2024.
- Brasil. Ministério do Meio Ambiente. 2024. *Biodiversidade Brasileira*. Disponível em: <https://antigo.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira.html>. Acesso em março de 2024.
- Brasil. Ministério do Meio Ambiente. 2024. *Regime Internacional de Acesso e Repartição de Benefícios*. Disponível em: <https://antigo.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico/item/253-regime-internacional-de-acesso-e-reparticao-de-beneficios.html>. Acesso em março de 2024.
- Brasil. Ministério do Meio Ambiente. Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. 2024. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico>. Acesso em março de 2024.
- Convention on Biological Diversity. 2024. *Welcome to COP 10*. Disponível em: <https://www.cbd.int/cop10>. Acesso em março de 2024.
- Cunha, AHS. 2020. "A biopirataria no Brasil: aspectos relevantes da Lei n. 13.123/2015 e o dever de proteção do Estado à biodiversidade." In *Biodiversidade, recursos hídricos e Direito Ambiental*. Caxias do Sul: Educus, 27-47.
- Fernandes, Cleverton R. 2024. *A Lei da Biodiversidade no Brasil e SisGen*. Disponível em: <https://www.ufpb.br/inova/contents/paginas/a-lei-da-biodiversidade-no-brasil-e-sisgen>.
- Gomes, Rodrigo Carneiro. 2008. "O controle e a repressão da biopirataria no Brasil." *Revista de Doutrina da 4ª Região*, n. 23. Disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/62506/controlerepressao_biopirataria_brasil.pdf. Acesso em março de 2024.
- InfoEscola. 2024. *Biopirataria*. Disponível em: <https://www.infoescola.com/biologia/biopirataria/>. Acesso em março de 2024.
- Maciel, Laura Ribeiro, e William Paiva Marques Júnior. 2015. "A proteção da biodiversidade ante as possíveis soluções para a omissão legislativa em matéria de biopirataria no Brasil." *Revista da Faculdade de Direito UFC*, v. 35, n. 2, 163-193. Disponível em: <http://www.revistadireito.ufc.br/index.php/revdir/article/view/297>. Acesso em março de 2024.
- Mundo Educação. 2024. *Biopirataria*. Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/biopirataria.htm>. Acesso em março de 2024.
- Organização das Nações Unidas (ONU). 2024. *Eco-92*. Disponível em: <https://news.un.org/pt/tags/eco-92>. Acesso em março de 2024.
- Organização das Nações Unidas (ONU). Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC). 2015. Acordo de Paris, 12 de dezembro de 2015. Acordo adotado na 21ª Conferência das Partes (COP21). In: VADE Mecum. São Paulo: Saraiva, 2024.
- Organização das Nações Unidas (ONU). Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 2010. Protocolo de Nagoya, 29 de outubro de 2010. Introduz um plano estratégico para a conservação da biodiversidade e a repartição de benefícios. Acordo internacional ratificado na 10ª Conferência das Partes (COP10) da Convenção sobre Diversidade Biológica. In: VADE Mecum. São Paulo: Saraiva, 2024.

- Organização das Nações Unidas (ONU). Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 2000. Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, 29 de janeiro de 2000. Visa garantir a segurança no manuseio, transporte e utilização de organismos vivos modificados (OVMS) que possam ter efeitos adversos na biodiversidade. In: VADE Mecum. São Paulo: Saraiva, 2024.
- Pontes, Jorge B. 2024. *Projeto Drake: a Polícia Federal contra a biopirataria*. Ambiente Brasil. Disponível em: http://ambientes.ambientebrasil.com.br/biotecnologia/artigos_de_biotecnologia/projeto_drake%3A_a_policia_federal_contra_a_biopirataria.html. Acesso em 28 de março de 2024.
- PublishNews. 2024. *O inglês que passou a perna no Brasil*. Disponível em: <https://www.publishnews.com.br/materias/2011/09/27/65305-o-ingles-que-passou-a-perna-no-brasil>. Acesso em março de 2024.
- Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (RENCTAS). 2014. *1º Relatório Nacional sobre o Tráfico de Fauna Silvestre*. Disponível em: https://renctas.org.br/wp-content/uploads/2014/02/REL_RENCTAS_pt_final.pdf. Acesso em março de 2024.
- Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (RENCTAS). 2024. Disponível em: https://renctas.org.br/?gad=1&gclid=EAIaIQobChMIlpCjh8Gj_wIVgkJIAB0Nkw3YEAA. Acesso em março de 2024.
- Revista Pesquisa FAPESP. 2024. *Em busca de mais látex*. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/em-busca-de-mais-latex/>. Acesso em março de 2024.
- Serotini, André, e Rafaella Torres Vitoi. 2022. "Reflexões Sobre a Biopirataria no Brasil." *Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de Franca*, v. 17, n. 1. Disponível em: <https://revista.direitofranca.br/index.php/refdf/article/view/1338>. Acesso em março de 2024.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2023. *Relatório Mundial sobre Drogas de 2023 do UNODC alerta para convergências de crises e contínua expansão dos mercados de drogas ilícitas*. Disponível em: <https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2023/06/relatorio-mundial-sobre-drogas-2023-do-unodc-alerta-para-a-convergencia-de-criises-e-continua-expansao-dos-mercados-de-drogas-ilicitas.html>. Acesso em 2024.
- Rocha, M. C. A. 2022. *Biopirataria das plantas medicinais enquanto apropriação dos conhecimentos tradicionais da Amazônia brasileira*. Ijuí: Unijui.
- Toledo, A. P. 2019. *Direito internacional e biopirataria*. Belo Horizonte: D'Plácido.
- Ferreira, A. M. 2018. *Biopirataria na Amazônia: uma abordagem jurídica-política*. Saarbrücken: Novas Edições Acadêmicas.
- World Wide Fund for Nature (WWF). 2024. *Animal Silvestre*. Disponível em: <https://www.wwf.org.br/nossosconteudos/educacaoambiental/conceitos/animalsilvestre/#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20um%20animal,%2C%20reproduzir%2Dse%20e%20sobreviver>. Acesso em março de 2024.